

தமிழ் புதுக் கவிதைகளில் இயற்கை

Nature in Modern Tamil Poetry

முனைவர் ச. தீபா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர் - 6, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Deepa, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1416-9718>

DOI: 10.5281/zenodo.10122377

Abstract

This world is in order with the metabolism of sky, air, fire, water and land. There is neither creator nor literature which does not sing this world of nature. From the Sangam period to this present time, there is no work of any kind of literature that does not have natural thinking in it. But as far as creativity is concerned, the days of singing about gods, kings and those who were high in society have gone, and creators have changed to the extent that they consider the environment as the subject of their works. Nature, which runs and plays with existence and non-existence, is living by renewing itself according to the times. In modern literature, especially in new poetics, these natural impressions are receiving great attention from the creators. Nature portrays itself as forests, trees, flowers, mountains, heat, cold, rain, villages, agriculture, and other natural habitats. The swaying course of nature is beautifully recorded in modern works. It can be seen that the status of writing only aesthetics in the records about nature has changed and the purpose of the work has been expanded in new poetics such as environmental degradation, the damage caused by them, and the awareness to be gained. Hence, this article decodes the poems that praise and give awareness from the new poems about nature.

Keywords: Tamil Poetry, Natural Environment, Modern Tamil Writers, Awareness.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மண் திணி ஞாலமானது தீ, வளி, விசம்பு, நீர் மற்றும் நிலம் என தனக்கான பாதையை வகுத்துக் கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இயற்கையால் உழலும் இவ்வுலகைப் பாடாத இலக்கியங்களும் இல்லை, படைப்பாளிகளும் இல்லை. சங்ககாலம் தொடங்கி, இக்காலம் வரை எவ்வகை இலக்கியமாயினும் அவற்றில் இயற்கைச் சிந்தனை இயங்காத படைப்பே இல்லை எனலாம். ஆனால் படைப்பிலக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை தெய்வங்களையும், அரசர்களையும், சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தவர்களையும் பாடி மகிழும் காலம் போய், சுற்றுச் சூழலைப் பாடு பொருளாகக் கைக் கொள்ளும் அளவிற்கு படைப்பாளிகள் மாறியுள்ளனர். உள்ளதும் இல்லதுமாய் ஓடி விளையாடும் இயற்கை, காலத்திற்கேற்றவாறு தன்னைப் புதுப்பித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறது. நவீன இலக்கியங்களில், குறிப்பாகப் புதுக் கவிதைகளில் இந்த இயற்கைப் பதிவுகள்

படைப்பாளிகளின் அதீத கவனத்தைப் பெற்று வருகின்றன. ஐம்பூதங்களோடு, காடுகள், மரங்கள், மலர்கள், மலைகள், வெப்பம், குளிர், மழை, கிராமங்கள், நகரங்கள், விவசாயம் எனத் தாளமிடும் இயற்கை வாழிடங்களும், தத்தளிக்கும் இயற்கைப் போக்கும் மிக அழகாகவும், கவனமாகவும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இயற்கை பற்றிய பதிவுகளில் அழகியலை மட்டுமே பாடிய நிலைகளைக் கடந்து, சுற்றுச்சூழல் சீர்க்கேடு, அவற்றால் உண்டாகும் பாதிப்பு, பெறவேண்டிய விழிப்புணர்வு எனப் படைப்பின் நோக்கம் புதுக்கவிதைகளில் விரிவடைந்திருக்கக் காணமுடிகிறது. காலத்திற்கேற்றவாறு மக்கள் மாறினாலும், மாறாத இயற்கைப் பற்றிப் புதுக்கவிதைகளில் கவிஞர்கள் பலர் வழங்கியிருக்கும் பதிவுகளை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

கலைச் சொற்கள்: தமிழ் கவிதை, இயற்கை சூழல், நவீன தமிழ் எழுத்தாளர்கள், விழிப்புணர்வு.

முன்னுரை

மனிதச் சமூகத்தில் வழிவழியாகப் பாதுகாக்க நினைக்கும் வகைமைகளில் இயற்கை என்பது தலையாயது. இயற்கை என்பது இறைவனை உணர்த்தும் மகத்தான அமைப்பு. மனிதனின் தலையீடு இன்றி, தானாகவேத் தோன்றி, தானாகவே மறையும் தன்மையினால் இயற்கை வாழுகிறது. இந்தக் கட்டமைப்பில் மனிதர்களின் அதீத செயல்பாடு, உலக உயிர்களுக்கு பாதிப்பினைத் தந்துவிடுகிறது. பரந்து, விரிந்து கிடக்கும் இயற்கை அமைப்பை, கவிஞர்கள் தமது படைப்புக்குப் பொருண்மையாக்கி, அவற்றின் சாதக, பாதகங்களைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். கற்றோர்க்கு மட்டுமே உரியதாக இயங்கிய இலக்கியத்தை எல்லோரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் அமைத்துத் தந்த பெருமை புதுக் கவிதைகளுக்கு உண்டு. தற்காலத்துக் கவிஞர்கள் பலரும், இயற்கை குறித்துத் தமது மனத் தாங்கல்களை, இன்பத்தை, விழிப்புணர்வை, பாதுகாப்பைத் தங்களது படைப்புகளில் பதிவு செய்து வருகின்றனர். அத்தகைய சிந்தனைகளையே இக்கட்டுரை வெளிப்படுத்துகிறது.

இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை

மனித நாகரிகம் ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் மலயடிவாரங்களில் காடுகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் என இயற்கையைச் சார்ந்தே அமைந்திருந்தது.

பழந்தமிழர் வாழ்க்கை இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது. அவர்களது வாழ்வின் இன்பத்திற்கும், துன்பத்திற்கும் இயற்கையே காரணமாக அமைந்தது. இயற்கையை முழுமையாக உணர்ந்து, அதனோடு இடையறாத உறவு கொண்டிருந்தனர் நம் தமிழர்கள். இயற்கையின் கொடையை வியந்ததோடு, அதன் சீற்றத்திற்கும் அஞ்சினர். அதனை தெய்வமாக வழிபட்டனர். தம் நன்றியை

வெளிப்படுத்தும் வகையில் சடங்குகளையும் மேற்கொண்டனர். பழந்தமிழர்கள் இயற்கை சார்ந்த அத்தனையும் வழிபடு பொருள்களாக்கினார். “ஞாயிறு, திங்கள், மேகம், மழை, இடி, மின்னல், மலை, மரம், முதலான இயற்கைப் பொருள்கள் தமக்குள் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன என்பதும், அந்த ஆற்றலே மனித வாழ்வைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன என்பதும் இயற்கை வழிபாட்டில் முதன்மையாகக் கருத்தப்பெற்றன (முனைவர் ம. புவனேஸ்வரி ப. 1)

என்று சிலம்பு நா. செல்வராசு குறிப்பிடுவதை, முனைவர் ம. புவனேஸ்வரி அவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் பழந்தமிழர் வழிபாடுகள் எனும் தலைப்பில் சுட்டியிருக்கக் காணலாம். இப்படி இயற்கையை உணர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் தான் பிற்காலத்தில் தம் சுயநலத்திற்காக அவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் துணிந்தனர். ஆக்கமும், அழிவும், அவனாலே என்பது மாறிப் போகும்படி வாழ்ந்து, ஆக்கமும் அழிவும் என்னாலே என வாழ்ந்து வருகிறோம்.

தமிழ்ப் பண்பாடும் சுற்றுச் சூழலும்

மானுட இனத்தின் வாழ்வியல் தகைமைகள் இயற்கையைப் பின்பற்றியே நடைபயிலுகின்றன. முன்தோன்றிய மூத்தக் குடியாகிய தமிழினம் இயற்கை நிகழ்வுகளில் உழன்று தமது நாகரிகத்தை வழப்படுத்தினர். இதனை இறையன்பு ஐ. ஏ. எஸ்,

தமிழர்கள் இயற்கை சார்ந்த வாழ்வை மேற்கொண்டவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் முதல் நவீன இலக்கியங்கள் வரை உள்ள சுற்றுச் சூழல் சார்ந்த வெளிப்பாடுகளிலிருந்து அறிந்துகொள்ளலாம். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்கிற வகைபாடு நிலங்களுக்கும், வழிபடும் தெய்வங்களுக்கும், பாடும் கருவிற்கும், வாழும் மனநிலைக்கும் பொதுவாக்கப்பட்டத்திலிருந்து இது உணரப்படுகிறது. நிலத்தின் கருப்பொருள், உரிப்பொருள் ஆகியவற்றை அதன் உயிர்க்கோளத்தின் அடிப்படையில் முடிவு செய்து அவற்றின் அடிப்படையில் இலக்கியங்களை நெறியோடு வடித்த ஒழுங்கமைதியை பண்டைய தமிழிலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. தாங்கள் வாழும் பகுதியை அணு அணுவாக ரசித்து அவற்றின் நுட்பத்தைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை முறையாகப் பயன்படுத்தி மூலாதாரங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் வாழ்பவர்களால் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறையை இயற்கையோடு ஊடாட முடியும். மண் குறித்தும், தாவரங்கள் குறித்தும், உயிரினங்கள் குறித்தும் அதீத ஈடுபாடு அவர்களுக்கு இருந்தது என்பதை சங்க இலக்கியங்களின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவர்கள் இயற்கையை நேசித்தார்கள் என்பதும், அதை உற்று நோக்கினார்கள் என்பதும் அவற்றை மேம்போக்காகப் படிக்கிறபோதே உணரலாம். அதே நேரத்தில் ஆழமாகப்

படிக்கிறபோது அவற்றையும் சக உயிர்களாகக் கருதிப் போற்றியதையும் அறிந்து கொள்ளலாம். (இறையன்பு ஐ. ஏ. எஸ்., ப. 1)

என்கிறார். இவ்வளவு ஈடுபாட்டோடு இயற்கையை உணர்ந்தவர்கள் தான் இப்போது சிந்தனை இன்றி சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உருவாக்கியத்தை உணர்ந்த பின்பும், உள்வாங்கிய பின்பும், உரு குலைக்கும் செயல்பாட்டைத் தான் நாம் எல்லவோரும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் எதிர்கால சந்ததிக்கு அழிவைத்தான் விதைத்து வருகிறோம் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.

இயற்கைப் புனைவு

மனித வாழ்வில் இரண்டற கலந்தது இயற்கை. அம் மனிதர்களால் உருவாகும் இலக்கியங்கள், இயற்கை நிகழ்வுகளை அவர்களோடு இணைத்தே உருவாக்கப்படுகின்றன. சங்ககாலம் தொடங்கி, இக்காலம் வரை இயற்கையைப் பாடாத படைப்பாளிகளே இல்லை எனலாம். மலை, கடல், நாடு, வள நகர், மரம், மலர், மழை, ஆறு, அருவி, சோலை, கோடை, வாடை, குளிர் என எல்லாமும் பாடுபொருள்களான்றன. புதுக் கவிதைகளில் இந்த இயற்கை வளங்கள் சிலாகிக்கப்படுவதும், மாசு பெறுவதுமான கருத்துகள் கலந்தே பதிவு செய்யப்படுகிறது. தற்காலக் கவிதைகளில் படைப்பாளிகள் பலரும் இயற்கைச் சிந்தனைகளை விழிப்புணர்வாகவே விதைத்து வருகின்றனர். ஆனால் இத்தகைய படைப்புகள் போற்றுவதும், தூற்றுவதுமான கருத்துகளை எதிர்கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

அனைவருக்குமானது

இயற்கை என்பது இந்த உலகம் அத்தனைக்கும் சொந்தமானது. மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது அனைத்து உயிர்களுக்கும் பொதுவானது என அனைவரும் உணரும் போது தான் உயிரிரக்கம் உருவாகும். மண் திணி ஞாலம் அனைவருக்குமானது.

எதையும் நான் ஒதுக்க முடியாது

உரிய இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும்

அரைமனதுடன் தான்,

களையும் எடுக்கிறேன்...

புல்லுக்கும்

உரிமை இந்த மண்! (குரோட்டன்களோடு கொஞ்ச நேரம், ப. 18)

என்ற வரிகளில், கவிஞர் பழமலையின் மண் குறித்த பொதுவுடைமைச் சிந்தனையைக் காணலாம். எல்லோருக்கும் உரிமையான இந்த நிலம், மனிதர்களின் தேவைகளுக்காக காடழிப்பு, மண்ணெடுப்பு, செயற்கைத்தனமான வேளாண் நடவடிக்கைகள், சுரங்கச் செயல்பாடுகள், கழிவுகளைக் கொட்டுதல், என மாசுபடுத்தப்படுகிறது. குப்பைகளைக்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

கொட்டுவதாலேயே நிலங்கள் தம்முடைய இயற்கைத் தன்மையை இழந்து விடுகின்றன. இதனை,

கரையோரம் குப்பைகளைக்

கவிழ்த்து விட்டுப் போகிறது

நகராட்சி வண்டி! (தேவதை அல்ல பெண்கள், ப. 51)

என்ற வரிகளில் அறிய முடிகிறது. மண்வளம் போலவே மரவளமும் பாதிக்கப்படுகிறது.

மண்ணின் சீதனம்

மண்ணின் சீதனம் மரங்கள். இயற்கையின் சேனை, மழலைகளின் மடி, உயிர்வளியின் ஊற்று என எத்தனையோ அடையாளங்கள் மரங்களுக்கு உண்டு. அத்தகைய மரங்களை, இன்று சாலைகளுக்காக, வீடுகளுக்காக எனப் பல காரணங்களைச் சொல்லி வெட்டி வீழ்த்துகின்றனர். கவிஞர் மேத்தா மரங்களின் பெருமைகளை அழகாக வரிசைப் படுத்துவார்.

நாங்கள்

சிறகுத்துடுப்புகள் செலுத்திச் செல்கிற

படகுப் பறவைகளின்

பயணியர் விடுதிகள்! (மு. மேத்தா கவிதைகள், ப. 57)

என்று குறிப்பிடும் கவிஞர்,

நாங்கள்... கல்லில் எறிந்தாலும்

கம்பில் அடித்தாலும்

பரிசு கொடுக்கிற

பண்பின் வார்ப்புகள்! (மேலது)

என்று மரங்களைப் பண்பின் வார்ப்புகளாகக் குறிப்பிடுகிறார். மரங்கள் வெட்டப் படுவதும், பல வடிவங்களில் அது மாறுவதுமாகிய வேதனைக்குரிய செய்திகளைக் கவிஞர் பதிவு செய்கிறார். இது போலவே நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய மற்றொரு இயற்கைக் காரணி தண்ணீர்.

உயிர்த்துளியாகும் நீர்த்துளி

நீரினால் ஆவது உலகு என்பது நாம் அறிந்ததே. ஆனால் அந்த நீராதாரங்களை நாம் பொறுப்பில்லாமல் கையாளுகிறோம். இதனை, புதுக்கவிதைகளில் கவிஞர்களும் பதிவிடத் தவறவில்லை. கவிஞர் பழமலை அவர்கள்,

ஊரில்

எட்டித் தொடும்படி நிறைந்திருந்த

கிணறுகள் பார்த்திருக்கிறேன்!

நீருக்கு மேல் வந்து

நுரைவிடும் வாரால்கள்...

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

மிதந்து அசையும் தவளைகள்!

வீட்டு முருங்கையிலோ, வயல் வன்னியிலோ

வந்து அமரும் நீலநிற மீன்கொத்தி...

காத்திருக்கத் தேவையில்லாத

காலமாய் இருந்தது அது! (குரோட்டன்களோடு கொஞ்ச நேரம், ப. 163)

என்று வளமான நீர்நிலையைக் காட்சிப்படுத்துகிறார். ஆனால் இப்போதெல்லாம் இந்த நீராதாரங்கள் குப்பைகளுக்குக் கிடங்காகி விட்டன. இதனை,

தூசுகள் எழுப்பியபடி வந்த

லாரியொன்று சுமந்து வந்த

கப்பிகளைக் கொட்டி

பள்ளத்தை நிரப்பிவிட்டுச் சென்றது! (கல்லால மரம், ப. 30 - 31)

என்ற வரிகளில், இரா. பச்சியப்பன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். வாகனங்களில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் அனைத்தையும் கொட்டும் இடங்கள் பெரும்பாலும், நீர்நிலைகளின் கரையோரங்கள் தான் என்பதையும் உணரமுடிகிறது. அந்தவகையில் கடற்கரையோரங்களும் கவனிக்கவேண்டிய இடத்தில் இருக்கக் காணலாம்.

கடல் வளம்

நீர்நிலைகள் நிலைத்து நிற்க, கடல் வளம் தேவை. ஆனால் அது இப்போதெல்லாம் கண்ணுக்கு மறைவாகிப் போகின்றன என்பதனைக் கவிஞர்கள் பலர் தமது படைப்புகளில் வேதனையோடு வெளிப்படுத்தியிருக்கக் காணலாம். இயற்கையின் அதிசயமாகக் கருதப்படும் கடல், தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகள் காரணமாக, மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. கடல் வாழ் தாவரங்கள், மற்றும் விலங்குகள் போன்றவை கடல் மாசுபாட்டால் நோய்களுக்கு உள்ளாகின்றன. கடல் வளம் போலவே, நிலவளமும் நஞ்சாகிப் போவதைக் கவிஞர்கள் பதிவிடத்தான் செய்கிறார்கள்.

நிலவளம்

நிலவளம் நீர்த்து போவதைக் கவிஞர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். கவிஞர் வைகைச்செல்வி அவர்கள்,

பயிரும் கருகும் நஞ்சினிலே

சுற்றுச்சூழல் கேட்டினிலே

நம் உயிரோ எமனின் பிடியினிலே! (நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, ப. 90)

என்று குறிப்பிடும் வரிகளில், நிலவளத்தின் தற்போதைய நிலைமைதனை எச்சரிக்கையாகப் பதிவிட்டிருக்கக் காணலாம். நவீன விவசாயமும் நமது நிலவளத்தை நிற்கதியாக்கும் வகையில் தான் கையாளப்படுகிறது என்பதனை கவிஞர் பலர் தமது வரிகளில் கவலுவதை அறியலாம்.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

பூச்சி மருந்துத் தெளிப்பு...

உடன் மடிந்தது பூச்சி

தவணையில் மனிதன்! (தற்காலக் கவிதைகள் ஒரு பார்வை ப. 75)

எனும் வரிகளில் மனித இனத்தின் அழிவு கண் முன்னே தெரிகிறது. கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா அவர்கள்,

அன்று... நஞ்சை உண்டு

சாகுபடியானது!

இன்று... நஞ்சை உண்டு

சாகும்படியானது! (மேலது)

என்று குறிப்பிடுகையில் இயற்கை அல்லாத செயற்கை உரங்கள், நிலவளத்தோடு, மனித வளத்தையும் சேர்த்தே அழிக்கின்றன என்பதனை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மனிதர்களின் பொறுப்பற்ற செயல்பாடுகள் நிலவளத்தைப் பாழ்ப்படுத்துவது போல், வனவளமும் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனையும் புதுக்கவிதைக் கவிஞர்கள் தமது படைப்புகளில் பதிவிட்டிருக்கக் காணலாம்.

வனவளம்

மக்கள் தொகைப் பெருக்கம், புவி வெப்பமயமாதல், போன்ற காரணங்களால், வனவளம் பாதிக்கப் படுகிறது. காடுகளைத் திருத்தி வீடுகளைக் கொண்டுவந்தது மனித நாகரித்தின் வளர்ச்சி நிலை என்றாலும், அந்த வளர்ச்சி, வசதி நோக்கிப் பயணித்தபோது, அவ்வளம் சுரண்டப்படுகிறது என்பதனை மனிதர்களாகிய நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். காடுகளின் அழிவையும், அதன் விளைவையும் புதுக்கவிதைகளில் காட்சிப்படுத்தி இருப்பதை காணலாம். காடுகளையும், நதிகளையும், கண்களைக் கவரும் இயற்கை வளங்களையும், பாழ்ப்படுத்தக் காத்திருக்கும் கூட்டம் உலவுவதையும் நம்மால் மறுக்க இயலாது. இதே போலத்தான் மழை வளமும் குறைந்து மானுடத்தை அலைக்கழிக்கிறது.

மழை வளம்

வானம் மழையை வழங்காது போனால், இவ்வியனுலகில் தானமும் தவமும் தங்காது போகும் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. உலக உயிர்களுக்கு மழைநீர் உயிர்நீராகும். இந்த மழைநீருக்கு ஆதாரம் கடல்நீர். கடல்வளம் மனிதர்களால் சுரண்டப்படும் போது, மழை வளமும் காயப்பட்டுப் போகிறது. இதனை திரு. நெல்லை கண்ணன் அவர்கள்,

மலைவளம் தந்ததோடு

மழைவளம் தந்தனை!

மனிதரைக் காப்பதற்காய்

மலைவளம் திருடியே

மழைவளம் தடுத்தனர்

மனமில்லார் வாழ்வதற்காய்! (வடிவுடைக் காந்திமதியே, ப. 50)

என்ற வரிகளில் பதிவிடுவதைக் காணமுடிகிறது. கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள்,

கீழ்நோக்கிப் பொழியும்

மழை மட்டும் பொய்த்துவிடின்

மேல்நோக்கி வளர்வன பூமியில் எது? (வைரமுத்து கவிதைகள், ப. 680)

என்ற வரிகளில் மழையின் தேவையை அறிய முடிகிறது. மழையின்றி மனிதரில்லை. அம் மழையை எதிர்பார்த்தபடி நாட்களை நகர்த்துவதே விவசாயிகளின் நிலைமை. இதனை,

உழவர் உழுதிட வா வா வா!

ஊரார் உழைக்க நீயும் வா!

அப்பா உன்னைத் தேடுகின்றார்...

ஆகாயத்தில் பார்க்கின்றார்...

எப்போதும் உன் நினைவாலே

ஏரை எடுத்து வைக்கின்றார்! (தேன் சிந்தும் மலர்கள், ப.65)

என்ற வரிகளில் கவிஞர் கொற்றை வளவன் குறிப்பிடுகிறார். மழையே அனைவருக்கும் ஆதாரம்; அது இல்லையேல் கிடைக்கப் போவது சேதாரம் என்பதும் நன்கு புலனாகிறது.

இயற்கைச் சீரழிவுகள்

வண்டுகள் முரல, மணிப்பூ ஆடை போர்த்தி அழகாய் வலம் வந்த ஆறுகள் இன்று நச்சுக் கலவைகளைச் சுமந்தபடி பயணிக்கின்றன. இன்று பல தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஓடை, ஆறு, கடல், என அனைத்தையுமே பாழ்படுத்தி வருகின்றன. கண்ணுக்கினிய காட்சியாக அலைகளைத் தந்த கடலோ, குப்பைகளை வாரியணைத்தபடி கரைகளை வந்தடைகின்றன. பாதுகாப்பின் பெயரால் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு நிலங்களும் மாசடைகின்றன. அது மக்களுக்கு ஒவ்வாமை, வாந்தி, தலைச் சுற்றல், கை கால் வலி, என அனைத்தையும் தந்துவிடுகின்றன. இயற்கை மாசுபாடுகளால் புற்று நோய் போன்ற அபாயகரமான உயிர்க்கொல்லிகளும் வந்துவிடுகின்றன. எண்ணைக் கூடங்களால், அணு உலைகளால், எரிவாயு குழாய் புதைப்புகளால் மழை சுழற்சி கெடவும், தட்ப வெப்பப் பருவநிலைகள் மாறுபட்டும் சுற்றுச் சூழல் பாதிப்படைகின்றன. அதனை உணர்ந்து நம்மை நாம் சீர்படுத்திக் கொள்ள முற்படவேண்டும்.

நிறைவுரை

இயற்கை இனிமை பயப்பது; இயற்கை இறைமையின் அறிநிலையும் தெரிநிலையும் ஆகும். மலை, கடல், நாடு, நீர், காடு, புல்வெளி என கண்ணுக்கு இனிய நல்கும் அனைத்தும் மெய்ப்பொருளின் அடையாளங்கள். இப்படிப்பட்ட இயற்கையை, அதன் வளங்களை மனித

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

சமுதாயம், அவர்தம் பொறுப்பற்ற செயல்களினால் இழந்து வருகிறது. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா... ஆகையால் இருக்கும் இயற்கை வளங்களுக்கு, எவ்வித சேதாரமும் ஏற்படுத்தாது பாதுகாத்து வந்தால், மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழலாம். இதனை நவீன இலக்கியங்களின் படைப்பாளிகள் பாடுபொருளாகக் கொண்டு படைப்புகளை வழங்கி வரும் விதம் நமக்கெல்லாம் நல்ல விழிப்புணர்வு என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை.

குறிப்புகள்

- [1] அன்பாதவன் “சமகாலத் தமிழ்க் கவிதைகள்: அகமும் புறமும்.” *கீற்று*, 07.01.2020 அன்று வெளியிடப்பட்டது.
- [2] அன்பாதவன். *தற்காலக் கவிதைகள் ஒரு பார்வை*. கிழக்குப் பதிப்பகம், 2016.
- [3] முனைவர் ம. புவனேஸ்வரி . “சங்க இலக்கியத்தில் பழந்தமிழர் வழிபாடுகள்.” *முத்தரசி கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 1, ஆகஸ்டு - 2023, ப. 1.
- [4] திருமிகு. வெ. இறையன்பு ஐ. ஏ. எஸ். “குறுந்தொகையில் சுற்றுச் சூழல் நுண்ணறிவு.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் 2, இதழ் 4, ஏப்ரல் 2018, ISSN: 2454 – 3993, ப- 1.
- [5] பழமலை. *குரோட்டன்களோடு கொஞ்ச நேரம்*. ப. 18, ரிஷபம் வெளியீடு, சென்னை, பதிப்பு 1991.
- [6] யாழினி முனுசாமி. “தேவதை அல்ல பெண்கள்” உயிர்மை பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] கவிஞர் மேத்தா. மு. *மேத்தா கவிதைகள்*. கவிதா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 17, 2007.
- [8] இரா. பச்சியப்பன். *கல்லால மரம்*. வைகறை பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] நெல்லை கண்ணன். *வடிவுடைக் காந்திமதியே*. பழனியப்பா பிரதர்ஸ், பதிப்பு - 2003.
- [10] கவிஞர் வைரமுத்து. *வைரமுத்து கவிதைகள்*. திருமகள் நிலையம், பதிப்பு - 2009.
- [11] கொற்றை வளவன். *தேன் சிந்தும் மலர்கள்*. கவின்மலர் பதிப்பகம், பாரதி கொட்டாரம், பதிப்பு -1990.
- [12] கவிஞர் வைகைச் செல்வி. *நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே சுற்றுச்சூழல் கவிதைகள்*. அரும்பு பதிப்பகம், சென்னை - 2003.

References

- [1] Anbadhavan. “Samakala Thamizh Kavidhaigal: Agamum Puramum.” *Keetru*, Published on 07.01.2020.
- [2] Anbadhavan. *Tharkaala Kavidhaigal Oru Paarvai*. Kilakku Pathipagam, 2016.
- [3] Dr. M. Bhuvaneshwari. “Sanga Ilakkiyatthil Pazhanthamizhar Vazhipaadugal.” *Mutharasi Art Literary Culture Journal*, Issue – 1. August – 2023, P. 1.
- [4] Mr. V. Iraiyanbu I.A.S. “Kurunthogaiyil Sutru Soozhal Nunnarivu.” *Shanlax International Journal of Tamil*, ISSN: 2454 – 3993, April 2018, P. 1.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [5] Pazhamalai. *Krottangalodu Konja Neram*. Rishabam Publications, Chennai, 1991.
[6] Yazhini Munusami. *Dhevadhai alla Pengal*. Uyimai Publications, Chennai.
[7] Kavignar Metha. *Mu. Metha Kavidhaigal*. Kavitha Publications, Chennai – 17, December 2007.
[8] R. Pacchiyan. *Kallaala Maram*. Vaigarai Publications, Chennai.
[9] Nellai Kannan. *Vadivudaiya Gandhimadhiye*. Pzhaniyappa Brothers, 2003.
[10] Kavignar Vairamuthu. *Vairamuthu Kavidhaigal*. Thirumagal Nilaiyam, 2009.
[11] Kotrai Valavan. *Then Sindhum Malargal*. Kavinmalar Publications, Bharathi Kottaaram, 1990.
[12] Kavignar Vaigai Selvi. *Nirpadhuve, Nadappadhuve, Parappadhuve Suttu Soozhal Kavidhaigal*. Arumbu Publications, Chennai. 2003.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.